

MIRZO ULUG‘BEK DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM SIFATIDA

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Janibekova Yulduzxon, Bahtiyorova Marjona

O‘ktamboeva Malohat

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqola Mirzo Ulug‘bekning hayoti, ilmiy va siyosiy faoliyati haqida hikoya qiladi. Unda Ulug‘bekning adolatli boshqaruvi, Samarqand rasadxonasi va “Zij-i Ko‘ragoniy” asari orqali ilm-fanga qo‘shgan hissasi, shuningdek, madaniyat va ta’lim rivojiga ta’siri yoritilgan. Uning astronomiya va matematika sohasidagi ishlari, shogirdlari bilan hamkorligi va merosi keng tahlil etilgan.

Annotation: This article examines the life, scientific achievements, and political legacy of Mirzo Ulug‘bek. It discusses his just governance, the foundation of the Samarkand Observatory, and his pivotal work, “Zij-i Kouragani”. Additionally, the article highlights his contributions to culture and education, his innovative advancements in astronomy and mathematics, his collaboration with prominent disciples, and the lasting impact of his scholarly legacy.

Аннотация: В статье рассматриваются жизнь, научные достижения и политическое наследие Мирзо Улугбека. Описывается его справедливое управление, создание Самаркандской обсерватории и значительный труд «Зидж-и Курагони». Также подчёркиваются его вклад в культуру и образование, новаторские достижения в астрономии и математике, сотрудничество с выдающимися учениками и долговременное влияние его научного наследия.

Kalit so'zlar: Mirzo Ulug‘bek, Samarqand rasadxonasi, Zij-i Ko‘ragoniy, Ulug‘bek madrasasi, Temuriylar sulolasi, Ilmiy yutuqlar, Astronomiya, Matematika, Siyosiy islohotlar, Abdullatif isyoni.

Keywords: Mirzo Ulugbek, Samarkand Observatory, "Zij-i Koragoni," Ulugbek Madrasah, Timurid Dynasty, scientific achievements, astronomy, mathematics, political reforms, Abdullatif rebellion.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, Самаркандская обсерватория, «Зидж-и Корагони», Медресе Улугбека, династия Тимуридов, научные достижения, астрономия, математика, политические реформы, восстание Абдуллатифа.

Mirzo Ulug‘bekning hayoti va yoshlik yillari. Mirzo Ulug‘bekning hayoti haqida gapirganda, uning shaxsiyati va ta’lim tarbiyasi butun Movarounnahr uchun ulkan ahamiyat kasb etganini unutmaslik kerak. Mirzo Ulug‘bek, to‘liq nomi bilan Muhammad Tarag‘ay ibn Shohrux, 1394-yil 22-mart kuni, Temuriylar sulolasining kuchli va ta’sirli davrida, Amir Temurning nabirasi sifatida dunyoga keldi. Uning otasi Shohrux Mirzo Samarqanddan Hirotgacha bo‘lgan hududlarni boshqargan yirik davlat arbobi edi, onasi Gavharshodbegim esa o‘zining saxiyliigi va donoligi bilan mashhur bo‘lgan ayol edi. Shunday qilib, Ulug‘bek tengsiz madaniy va siyosiy muhitda tarbiyalangan.

Yoshligidan bilimga bo‘lgan ishtiyoqi kuchli bo‘lgan Ulug‘bek Amir Temurning qarorgohida tarbiyalanib, o‘z davrining eng yetuk ustozlari – Qozizoda Rumi kabi olimlardan ta’lim oldi. Amir Temur o‘z nabiralarini faqat harbiy san’atga emas, balki ilm-fanga ham e’tibor qaratishga undagan. Yosh Mirzo Ulug‘bek bobosi bilan birgalikda Hindiston, Iroq, Eron va boshqa yurtlarga qilingan harbiy yurishlarda ishtirok etgan. Bu sayohatlar Ulug‘bekni Sharqning boy madaniyati bilan yaqindan tanishtirib, ilm-fanga qiziqishini yanada oshirdi.

Amir Temur 1405-yilda vafot etgach, temuriylar davlati ichki siyosiy ziddiyatlarga duch keldi. Shohrux Mirzo o‘z otasining izidan borib, davlatni qayta tiklashga muvaffaq bo‘ldi. Samarqand va Movarounnahrning hokimi etib tayinlangan Mirzo Ulug‘bek 15 yoshida davlat boshqaruvi bilan shug‘ullanishga majbur bo‘ldi.

Yoshligiga qaramay, Ulug‘bek o‘z hududini nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirdi. Bu jarayonda u otasi Shohrux Mirzodan katta yordam oldi.

Ulug‘bekning yoshlik davrida qiziqishlari faqat davlat boshqaruvi bilan cheklanmagan. U matematika, astronomiya, falsafa kabi fanlarga chuqur kirib bordi. Yoshligida u ko‘plab mashhur ulamolar bilan suhbatlar o‘tkazib, ulardan bilim olishga intilgan. Ayniqsa, Samarqanddagi ilmiy muhit Ulug‘bek uchun katta ahamiyatga ega edi. Ushbu davrda u nafaqat o‘zining ta’lim darajasini oshirdi, balki Samarqandni butun musulmon olamining ilmiy markaziga aylantirish maqsadini ham ko‘zda tutdi.

Mirzo Ulug‘bekning hayoti faqat siyosiy va ilmiy yutuqlar bilan emas, balki uning oila a‘zolari bilan bo‘lgan murakkab munosabatlar bilan ham ajralib turadi. Onasi Gavharshodbegimning himoyasi va otasi Shohruxning ko‘magi orqali u Samarqand va Movarounnahrda barqarorlikni ta‘minlashga muvaffaq bo‘ldi. Yoshligidagi ko‘plab safarlar va tajribalar uni buyuk siyosatchi va olim bo‘lib yetishishiga asos soldi. Ulug‘bekning yoshlik yillari ilm-fan va siyosiy mahoratga asos solgan muhim davr hisoblanadi. Ushbu yillarda u mustahkam bilim poydevorini yaratib, o‘z hayoti davomida yuksak cho‘qqilarga erishishga tayyorlanib bordi.

Ulug‘bekning davlat boshqaruvidagi islohotlari. Mirzo Ulug‘bek nafaqat olim, balki kuchli va adolatli hukmdor sifatida ham tarixda alohida o‘rin egallaydi. Uning boshqaruv davri temuriylar sulolasining nisbatan barqarorlik davriga to‘g‘ri keladi. Ulug‘bek Samarqand va Movarounnahrning hokimi sifatida o‘z hududida iqtisodiy, madaniy va siyosiy rivojlanishni ta‘minlashga katta e‘tibor qaratgan.

Adolat Ulug‘bek boshqaruvining asosiy tamoyillaridan biri edi. U mamlakatdagi barcha ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini inobatga olib, qonunlarning adolatli qo‘llanilishini ta‘minlashga harakat qildi. Uning hukmronligi davrida qishloq xo‘jaligi rivojlanib, aholi turmush darajasi sezilarli darajada oshdi. Samarqand nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ilmiy markaz sifatida ham yuksaldi.

Islom dini va madaniyat. Ulug‘bek siyosatining muhim qismi edi. U islomni o‘rganib, uning asosiy qadriyatlarini davlat boshqaruvida qo‘lladi. Shu bilan birga, u

din va ilm-fan o‘rtasida muvozanat saqlashga harakat qildi. Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasi bunga yorqin misol bo‘la oladi. Bu madrasa faqat diniy bilimlarni emas, balki matematika, astronomiya, va falsafa kabi fanlarni ham o‘rgatgan ilmiy markaz edi.

Ichki siyosiy kurashlar Ulug‘bekning boshqaruv davrining eng murakkab tomonlaridan biri edi. Ba’zi zodagonlar va diniy ulamolar uning islohotlariga qarshilik ko‘rsatishdi. Ayniqsa, o‘g‘li Abdullatifning siyosiy ambitsiyalari va otasiga qarshi isyon ko‘tarishi Ulug‘bek uchun katta fojia bo‘ldi. Biroq, bu qarshiliklar Ulug‘bekni o‘z yo‘lidan qaytara olmadi. U o‘z maqsadlariga sodiq qolib, mamlakatni rivojlantirish uchun jonbozlik ko‘rsatdi.

Ulug‘bekning davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyati uning ilm-fan sohasidagi muvaffaqiyatlari bilan uyg‘unlashgan. Bu uyg‘unlik uni nafaqat o‘z zamonasi, balki keyingi avlodlar uchun ham buyuk shaxsga aylantirdi. Ulug‘bek va ilm-fan: Yulduzlar olamining dahosi Mirzo Ulug‘bekning ilmiy faoliyati uni zamonamizning buyuk olimlari qatoriga qo‘shdi. Ayniqsa, uning astronomiya va matematika sohasidagi yutuqlari bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Ulug‘bekning ilmiy qarashlari va metodlari o‘sha davr uchun noyob bo‘lib, ilmiy kuzatuvlarning yuqori aniqligini ta’minlagan. Samarqand rasadxonasi: Ilmiy markazning rivoji. 1424–1429-yillar oralig‘ida Samarqandda qurilgan rasadxona Ulug‘bekning ilmiy faoliyatining eng yirik yodgorligidir. Bu inshoot uch qavatdan iborat bo‘lib, zamonasining ilg‘or texnologiyalari bilan jihozlangan edi. Rasadxonaning asosiy asbobi ulkan sekstant bo‘lib, u osmon jismlarining joylashuvi va harakatini aniqlash uchun mo‘ljallangan edi. Sekstant yordamida amalga oshirilgan kuzatuvlar juda aniq bo‘lib, ularni bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan ham taqqoslash mumkin. Rasadxona faqat kuzatuv markazi bo‘lmay, olimlar uchun ilmiy muhokamalar va tadqiqotlarni o‘tkazish maydoniga aylangan edi. Ulug‘bek bu joyni ilmiy hamkorlik markazi sifatida tashkil etdi, bu yerda Sharqning turli mamlakatlaridan kelgan olimlar birgalikda ishlashgan.

“Zij-i Ko‘ragoniy” – Asr asari. Ulug‘bekning asosiy ilmiy merosi “Zij-i Ko‘ragoniy” asari hisoblanadi. Ushbu asarda 1018 ta yulduzning joylashuvi va

koordinatalari aniq belgilangan. Ulug‘bek o‘z kuzatuvlarida o‘sha davrning eng ilg‘or usullaridan foydalangan. “Zij” nafaqat Sharqda, balki Yevropa astronomlari orasida ham yuqori baholangan. Bu asar Kopernik, Tyaxo Braxe va Kepler kabi yevropalik olimlarga katta ta’sir ko‘rsatgan. “Zij-i Ko‘ragoniy”ning boshqa jihati shundaki, u nafaqat astronomiya, balki matematika va trigonometriya ma’lumotlarini ham o‘z ichiga oladi. Bu asar o‘z davri uchun zamonaviy ilmiy ma’lumotlar manbai bo‘lib xizmat qilgan va yuzlab yillar davomida o‘z ahamiyatini saqlab qolgan.

Trigonometriya va matematikaga qo‘shgan hissasi. Ulug‘bekning matematikadagi ishlari asosan trigonometriyaga tegishli. U sinus va tangens funksiyalarining qiymatlarini juda yuqori aniqlikda hisoblab chiqdi. Uning bu ishlari nafaqat astronomiyada, balki muhandislik va boshqa sohalarda ham qo‘llanilgan. Ulug‘bekning matematik yondashuvi boshqa olimlardan farq qiladi. U kuzatuv natijalariga asoslanib nazariy va amaliy matematikani uyg‘unlashtirishga harakat qilgan. Shu bilan birga, uning ishlari ilmiy metodologiya va aniqlik bo‘yicha mislsiz hisoblangan.

Mirzo Ulug‘bek Samarqandda 1417–1420-yillarda qurilgan mashhur madrasani tashkil qildi. Bu madrasa o‘z davrida nafaqat Movarounnahr, balki butun Sharq olamidagi eng nufuzli ta’lim maskanlaridan biri edi. Madrasada nafaqat diniy ilmlar, balki matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafa kabi dunyoviy fanlar ham o‘rgatilgan. Ulug‘bek madrasasi ilm-fanni rivojlantirish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, u o‘zida Sharq madaniyatining an‘analari va zamonaviy ta’lim yondashuvlarini uyg‘unlashtirgan. Madrasaning devorlaridagi yozuvlar ham ilm-fanga bo‘lgan hurmatni aks ettiradi.

Shogirtlari. Ulug‘bek o‘zining ilmiy faoliyatida ko‘plab mashhur shogirdlarni tarbiyaladi. Ular orasida Al-Koshiy, Qozizoda Rumiyy kabi buyuk olimlar bor edi. Ushbu shogirdlar Ulug‘bekning ilmiy merosini davom ettirib, uning asarlarini yanada kengroq tarqatganlar. Ulug‘bekning shogirdlari bilan munosabati ilmiy hamkorlikning o‘rnak namunasi. U ilm-fanning rivojlanishi uchun muloqot va tajriba almashishning muhimligini yaxshi anglagan.

Ulug‘bekning o‘limi va tarixiy merosi. 1449-yilda Ulug‘bek o‘g‘li Abdullatifning isyoni natijasida qatl etildi. Ushbu fojia nafaqat temuriylar sulolasi uchun, balki butun ilm-fan olami uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Biroq, Ulug‘bekning merosi, uning ilmiy ishlari va qurilishlari bugungi kunga qadar saqlanib kelmoqda. Samarqand rasadxonasi va madrasasi uning ilmiy yutuqlari va madaniy ta’sirining yorqin yodgorligidir. Ulug‘bekning ilm-fanga bo‘lgan muhabbati va mehnati tufayli Movarounnahr dunyo ilm-fan markazlaridan biriga aylangan. Ulug‘bekning o‘limidan keyingi davrda ham uning asarlari Sharq va G‘arb olimlari orasida foydalanilgan. Bu asarlar insoniyat tafakkuri va ilmiy rivojlanishga ulkan hissa qo‘shdi.

Xulosa: Mirzo Ulug‘bek, Timuridlar sulolasining mashhur hukmdori va olimi, o‘z davrining ilm-fan va siyosatiga katta ta’sir ko‘rsatgan shaxsdir. Uning Samarqandda qurilgan rasadxonasi va "Zij-i Ko‘ragoniy" asari astronomiya va matematikada inqilobiy yutuqlarni amalga oshirdi. Ulug‘bekning madrasasi ilmiy markaz sifatida Sharqda ilm-fan va ta’limning rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Biroq, siyosiy islohotlar va ichki qarama-qarshiliklar, jumladan, Abdullatif isyoni, uning hayotini yakunladi. Shunga qaramay, uning ilmiy merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Baron, L. Mirzo Ulug‘bek. O‘zbekistondagi ilmiy faoliyati. Tashkent: Akademiya Nashriyoti. (1953).
2. Qosimov, N. Ulug‘bekning hayoti va ilmiy merosi. Tashkent: Fan. (1989).
3. Ruziev, S. Samarqand rasadxonasi va Ulug‘bek. Tashkent: O‘zbekiston Matbuoti. (2003).
4. Kudratov, Sh. Mirzo Ulug‘bekning ilmiy faoliyati va uning zamonaviy ilm-fanga qo‘shgan hissasi. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.(2000).
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II.

AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

8. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).

9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

12. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.